

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

10.5281/zenodo.13246191

СТЕПАНОВА Анастасия Викторовнафитнесс инструктор,
Детский медицинский центр,
Казахстан, г. Караганда

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ ПРИ ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У АКРОБАТОВ

Аннотация. В статье рассматривается влияние лечебной физической культуры и массажных техник на восстановление спортсменов, получивших травмы коленного сустава, с особым акцентом на акробатах. Анализируются механизмы травм, характерные для данного вида спорта, а также специфические требования к реабилитационным программам, учитывающим высокие физические нагрузки и профессиональные навыки акробатов. Описаны методы и принципы лечебной физической культуры, применяемые для повышения подвижности сустава, укрепления мышечного корсета и восстановления функциональных возможностей. Кроме того, акцентируется внимание на роли массажа в снижении болевого синдрома, улучшении кровообращения и ускорении процессов регенерации тканей. Статья адресована спортивным врачам, физиотерапевтам и тренерам, а также всем заинтересованным в вопросах профилактики и лечения спортивных травм.

Ключевые слова: лечебная физическая культура, массаж, травмы коленного сустава, акробаты, профилактика, особенности занятий спортом, спортивные травмы, реабилитация, спортивная медицина.

Актуальность исследования

Травмы коленного сустава являются одной из наиболее распространённых проблем среди акробатов и спортсменов, занимающихся другими видами физической активности, требующими высокой нагрузки на опорно-двигательный аппарат. В условиях интенсивных тренировок и выступлений, акробаты часто подвергаются риску получения различных травм, включая растяжения связок, повреждения менисков и другие патологии, которые могут значительно снизить их спортивные достижения и качество жизни.

Лечебная физическая культура и массаж представляют собой эффективные методы реабилитации, которые способствуют восстановлению функций коленного сустава, уменьшению болевого синдрома и улучшению лимфатического дренажа. Исследования показывают, что комплексный подход к лечению травм, включающий физическую терапию и массаж,

может значительно ускорить процесс восстановления, повысить функциональные возможности сустава и предотвратить рецидивы травм.

На фоне растущей популярности акробатики и других видов деятельности, требующих высоких физических нагрузок, возникает необходимость в систематическом изучении методов реабилитации и профилактики травм. Введение в практику современных технологий лечебной физической культуры и массажа может помочь не только в восстановлении здоровья спортсменов, но и в повышении их спортивной результативности.

Цель исследования

Целью данного исследования является изучение эффективности применения лечебной физической культуры и массажа в процессе реабилитации акробатов с травмами коленного сустава. Исследование направлено на определение оптимальных методов и режимов

физической активности, а также массажных техник, способствующих восстановлению функциональных возможностей сустава, укреплению мышечного корсета и предотвращению повторных травм.

Материалы и методы исследования

Теоретическая основа исследования: концепции и основные линии исследований в области акробатики, проблемы травматизма в спорте, технологии и методики физической реабилитации, научные труды по спортивной подготовке.

Методы исследования: анализ литературных источников, метод кейс-исследования, педагогическое наблюдение, метод практического анализа.

Результаты исследования

Активный образ жизни, физическая культура и спорт имеют множество преимуществ для здоровья, однако необходимо помнить и об обратной стороне медали: спортивные занятия могут привести к серьёзным травмам. Переломы, ушибы, растяжения, разрывы связок и мышц часто встречаются среди профессиональных спортсменов и любителей. Спортивные травмы могут надолго вывести человека из строя и даже стать причиной инвалидности.

Коленный сустав является наиболее уязвимым местом для травм у акробатов [4]. Работа переменной интенсивности, чередующаяся с периодами отдыха, большие объёмы беговых, прыжковых и технических нагрузок, а также внезапные изменения направления движения, рывки и остановки могут привести к множеству травм опорно-двигательного аппарата.

Коленный сустав – один из самых сложных и нагружаемых суставов в организме. В нём находятся связки, нервы, сосуды и мениски. Основные движения коленного сустава – разгибание и сгибание. Он обеспечивает опору и вертикальное положение тела, поэтому с возрастом изнашивается и становится хрупким.

Лечение травмы колена и реабилитация после неё могут занять много времени, если не найти правильный подход. Восстановление колена после травмы так же важно, как и интенсивное лечение, потому что увеличение нагрузок сразу повышает риск повторного травмирования. Без полностью работоспособного колена у спортсменов развивается деформирующий артроз, и они не могут заниматься видами спорта, требующими выполнения движений на высоком уровне [1, с. 63].

Подходы к лечению больных с повреждениями коленного сустава менялись на протяжении многих лет. Это было связано с развитием артроскопических технологий, хирургических методик, фиксацией аутотрансплантатов, созданием новых хирургических инструментов и изменением методов реабилитации с помощью лечебной физкультуры и массажа.

Спортивная травма – это нарушение анатомической структуры органа, вызванное физическим повреждением, превышающим естественную устойчивость тканей, во время занятий физической активностью и спортом.

Акробатика – это вид спорта, включающий выполнение различных акробатических упражнений, таких как прыжки, перекаты, кувырки, сальто и упражнения на равновесие. Акробатика может быть представлена в виде индивидуальных, парных и групповых выступлений.

Статистика травм коленного сустава у акробатов может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, типа выполняемых упражнений и условий тренировки. Хотя точные цифры могут варьироваться, исследования показывают, что травмы коленного сустава составляют значительную часть всех спортивных травм у акробатов.

Для акробатов профилактика и реабилитация играют огромную роль в сохранении здоровья и профессиональной деятельности. В связи с высокой нагрузкой на мышцы и суставы во время тренировок и выступлений, акробаты подвержены риску различных травм и перегрузок.

Профилактические меры, такие как разминка перед тренировкой, правильное питание, отдых и соблюдение техники безопасности, помогают снизить вероятность возникновения травм. Также важно проводить регулярные медицинские обследования и консультации специалистов для своевременного выявления и предупреждения проблем со здоровьем.

Реабилитация после травм и перегрузок также играет ключевую роль в восстановлении здоровья и возобновлении тренировок. Специализированные физиотерапевты и реабилитологи помогут акробатам вернуться к нормальной жизни и профессиональной деятельности, минимизируя риск повторного возникновения травм.

В спортивной травматологии первостепенное значение имеет этиологический фактор, связанный с физическими нагрузками,

превышающими функциональные возможности тканей опорно-двигательного аппарата. В таких условиях возникает перенапряжение, перестройка тканей отстаёт от предъявляемых требований, и нарушается процесс физиологической регенерации тканей. В результате развиваются дегенеративно-дистрофические изменения, связанные с нарушениями обмена веществ, биохимических процессов и биологических изменений структуры клеток, которые

могут привести к их перерождению или гибели. Естественно, что прочность таких тканей значительно снижается, увеличивая риск получения травм.

Коленный сустав является одним из самых крупных суставов человеческого тела и имеет сложное строение. В его формировании участвуют три кости: бедренная, большеберцовая и надколенник (рис.).

Рис. Строение коленного сустава

Суставная поверхность бедренной кости образована медиальным и латеральным мыщелками эллипсоидной формы, а также надколенниковой поверхностью на передней поверхности дистального эпифиза бедра. Верхняя суставная поверхность большеберцовой кости представлена двумя овальными углублениями, которые соединяются с мыщелками бедренной кости. Суставная поверхность надколенника, участвующая в формировании коленного сустава, расположена на его задней поверхности и соединяется только с надколенниковой поверхностью бедренной кости.

Внутрисуставные хрящи, такие как медиальный и латеральный мениски, дополняют суставные поверхности большеберцовой кости и бедра, улучшая соответствие сочленяющихся поверхностей. Мениски имеют полулунную форму и состоят из фиброзно-хрящевой ткани. Их форма на разрезе напоминает треугольник. Толстая сторона менисков прилегает к наружной стороне и связана с капсулой, а тонкая – направлена внутрь сустава. Верхняя

поверхность менисков имеет вогнутую форму, соответствующую поверхности мыщелков бедренной кости, а нижняя – почти плоская и располагается на верхней суставной поверхности большеберцовой кости.

Коленный сустав характеризуется сложной формой и объёмными движениями, представляя собой блоковидно-вращательный сустав. Форма суставных поверхностей определяет его как типичный мыщелок. Движения в коленном суставе осуществляются вокруг двух осей: фронтальной (сгибание и разгибание) и вертикальной (вращение голени при согнутом коленном суставе).

Для лучшего понимания биомеханики коленного сустава можно представить его как шар, расположенный на плоской площадке. Шар представляет собой суставной конец бедренной кости, а площадка – большеберцовое плато. Мениски служат эластичными прокладками, заполняя пространство между бедренными мыщелками и большеберцовым плато. Они помогают равномерно распределить вес

тела с бедренной на большеберцовую кость. В случае отсутствия менисков весь вес тела сосредоточился бы в одной точке большеберцового плато, тогда как мениски распределяют нагрузку практически по всей площади большеберцового плато. Эта функция менисков крайне важна, так как она защищает суставной хрящ от чрезмерных нагрузок. Повреждение или отсутствие менисков может привести к неправильному распределению нагрузок в коленном суставе, что способствует развитию дегенеративных изменений суставного хряща.

Лечебная физкультура (ЛФК) – ключевой элемент в лечении и профилактике спортивных травм. Она основана на выполнении специально подобранных упражнений, соответствующих медицинским рекомендациям. При выборе упражнений учитываются индивидуальные особенности пациента, характер заболевания, его тяжесть и стадия развития.

Методы ЛФК и массажа являются основными средствами восстановления функций опорно-двигательного аппарата после травм. Они способствуют регенерации тканей, возвращению утраченных функций и поддержанию общего здоровья организма.

Основные цели ЛФК и массажа при реабилитации коленного сустава после иммобилизации заключаются в следующем:

- повышение общего тонуса организма;
- предотвращение атрофии мышц;
- восстановление структуры и функций повреждённого сустава;

- улучшение кровоснабжения и лимфотока в области повреждения.

Для улучшения состояния коленных суставов у акробатов после иммобилизации рекомендуется комбинировать методы лечебной физкультуры с массажем.

Массаж при травмах коленного сустава у акробатов может помочь ускорить процесс восстановления и снизить боль. Однако перед началом любых манипуляций, необходимо проконсультироваться с врачом и получить его разрешение для проведения массажа.

При травмах коленного сустава массаж можно применять только после того, как прошли первоначальные стадии восстановления и воспаление уже ушло. Во время массажа акробаты должны следить за своими ощущениями: массаж не должен вызывать болезненных ощущений или усиливать дискомфорт.

Массаж при травмах коленного сустава может включать такие приемы, как легкое круговое разминающее движение, растирание тканей вокруг сустава, легкое нажимание на точки боли для уменьшения спазма мышц [2, с. 17].

Важно помнить, что массаж не является панацеей и должен применяться в комплексе с другими методами лечения, такими как физиотерапия, лечебная гимнастика и отдых. Рекомендуется обсудить план лечения с тренером и врачом для подбора наиболее эффективных и безопасных методов восстановления.

Преимущества массажа при травмах коленного сустава представлены в таблице 1.

Таблица 1

Преимущества массажа при травмах коленного сустава

№ п/п	Преимущества	Описание
1	Улучшение кровообращения	Массаж способствует увеличению притока крови к поврежденной области, что может ускорить процесс заживления
2	Снижение боли и напряжения	Массаж может помочь уменьшить болевые ощущения и расслабить напряженные мышцы вокруг колена
3	Увеличение диапазона движений	Регулярный массаж может помочь улучшить гибкость и подвижность коленного сустава
4	Снижение отека	Лимфатический дренаж, который может быть достигнут с помощью массажа, помогает уменьшить отек в области травмы
5	Психологический эффект	Массаж может оказать успокаивающее воздействие, снижая уровень стресса и тревоги, связанных с травмой

Рекомендации по проведению массажа:

1. Консультация с врачом.

Перед началом массажа важно проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом, чтобы убедиться, что массаж безопасен для конкретной травмы.

2. Этапы восстановления.

На ранних стадиях после травмы (например, при отеке или остром воспалении) массаж может быть ограничен или противопоказан. В таких случаях лучше использовать легкие техники, такие как лимфатический дренаж.

3. Техники массажа.

На более поздних этапах восстановления можно использовать различные техники массажа, такие как:

- Шведский массаж – для общего расслабления мышц.
- Глубокий тканевый массаж – для работы с глубокими слоями мышц и фасций.

- Терапевтический массаж – для целенаправленной работы с конкретными мышечными группами.

4. Продолжительность и частота.

Обычно сеансы массажа могут длиться от 30 до 60 минут, и частота может варьироваться в зависимости от состояния пациента и рекомендаций специалиста.

Массаж может быть полезным дополнением к реабилитационному процессу после травм коленного сустава у акробатов. Однако он должен проводиться с осторожностью и под контролем квалифицированного специалиста, чтобы избежать ухудшения состояния.

Баланс-тренинг является одной из ключевых составляющих процесса реабилитации, особенно для акробатов, где требования к координации, силе и устойчивости являются критически важными [3, с. 153].

Баланс-тренинг играет важную роль в реабилитации, поскольку имеет ряд плюсов (таблица 2).

Таблица 2

Преимущества баланс-тренинга

№ п/п	Преимущества	Описание
1	Улучшает проприоцепцию	Это восприятие положения и движения тела, что особенно важно для акробатов, которые часто работают в условиях нестабильности
2	Снижает риск повторных травм	Укрепление мышц и увеличение контроля движений помогают минимизировать шанс повторного повреждения
3	Увеличивает функциональную силу	Специфические упражнения развивают силу в условиях балансирования, что критично для акробатических выступлений

Примеры баланс-тренировок, которые могут быть полезны в реабилитационном процессе:

Стояние на одной ноге: сложность может увеличиваться с завязанными глазами или на нестабильных поверхностях, таких как балансировочные подушки.

Балансировочные платформы: упражнения на платформах могут помочь улучшить координацию и уверенность.

Динамические упражнения: эти упражнения могут включать в себя перемещения с одной ноги на другую, прыжки и другие акробатические элементы на устойчивом основании.

Выводы

Таким образом, лечебная физкультура и массаж могут быть эффективными методами лечения травм коленного сустава у акробатов.

Лечебная физкультура позволяет укрепить мышцы коленного сустава, улучшить их гибкость и координацию движений. Это помогает предотвратить повторные травмы и ускорить процесс восстановления после полученных повреждений.

Массаж также может быть полезным при лечении травм коленного сустава, так как он способствует расслаблению мышц, улучшает кровообращение и снижает болевые ощущения. Массаж помогает улучшить подвижность сустава и ускорить процесс заживления тканей.

Однако перед началом лечения ЛФК и массажем необходимо проконсультироваться с врачом-специалистом, чтобы избежать возможных осложнений и подобрать индивидуальную программу восстановления. Кроме того, важно соблюдать рекомендации

специалистов и выполнять упражнения и процедуры регулярно, чтобы достичь максимального эффекта от лечения.

Литература

1. Болотов Д.А., Матвеев Д.В. Травмы коленного сустава в баскетболе и других видах спорта. «Колено прыгуна» // Мануальная терапия. – 2010. – № 4(40). – С. 59-68.
2. Позняков В.С. Теория и практика массажа: учебно-методическое пособие // СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта. – 2005. – С. 135.
3. Сикорская Л.Д. Физическая реабилитация спортсменов после травм коленного сустава с применением баланс-тренинга в акробатике // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: Материалы региональной научно-практической конференции. – 2024. – С. 152-154.
4. Степанова А.В. Особенности тренировок и профилактика травм коленных суставов у подростков-акробатов // Актуальные исследования. – 2020. – № 21(24).

STEPANOVA Anastasia Viktorovna

fitness instructor,
Children's Medical Center,
Kazakhstan, Karaganda

THERAPEUTIC PHYSICAL EDUCATION AND MASSAGE FOR KNEE INJURIES IN ACROBATS

Abstract. *The article examines the influence of therapeutic physical culture and massage techniques on the recovery of athletes who have suffered knee injuries, with a special focus on acrobats. The mechanisms of injuries characteristic of this sport are analyzed, as well as specific requirements for rehabilitation programs that take into account high physical activity and professional skills of acrobats. The methods and principles of therapeutic physical culture used to increase joint mobility, strengthen the muscular corset and restore functional capabilities are described. In addition, attention is focused on the role of massage in reducing pain, improving blood circulation and accelerating tissue regeneration processes. The article is addressed to sports doctors, physiotherapists and coaches, as well as to all those interested in the prevention and treatment of sports injuries.*

Keywords: *therapeutic physical education, massage, knee injuries, acrobats, prevention, features of sports, sports injuries, rehabilitation, sports medicine.*